

WP3 - INDUSTRIE CREATIVE

REPORT SUI TREND NEI MODELLI DI
BUSINESS E SULLE INNOVAZIONI
NELL'INDUSTRIA CREATIVA ALLA LUCE
DELLE NUOVE NORME SULLA
REMUNERAZIONE ADEGUATA E
PROPORZIONATA

Sommario

<i>1. LE INDUSTRIE CREATIVE NELL'ERA DIGITALE.....</i>	<i>3</i>
<i>2. INQUADRAMENTO DELLA PRASSI CONTRATTUALE DEL SETTORE IN SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE NORME SULLA REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA.....</i>	<i>5</i>
<i>2.1 PRASI CONTRATTUALE NEL SETTORE MUSICALE.....</i>	<i>5</i>
<i>2.2 PRASI CONTRATTUALE NEL SETTORE MUSICALE A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CDSM.....</i>	<i>7</i>
<i>2.3 PRASI CONTRATTUALE NEL SETTORE AUDIOVISIVO.....</i>	<i>12</i>
<i>2.4 PRASI CONTRATTUALE NEL SETTORE AUDIOVISIVO A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CDSM.....</i>	<i>16</i>
<i>3. STRATEGIE ADOTTATE DA SOCIETÀ DI GESTIONE COLLETTIVA E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ADEGUARE LA LORO ATTIVITÀ AL NUOVO QUADRO GIURIDICO.....</i>	<i>21</i>
<i>3.1 SULL'ADEGUATEZZA DELLA REMUNERAZIONE.....</i>	<i>23</i>
<i>3.2 SULL'OBBLIGO DI TRASPARENZA.....</i>	<i>23</i>
<i>3.3 L'ADOZIONE DI SOLUZIONI SOFTWARE.....</i>	<i>25</i>
<i>3.4 SULL'INTERVENTO DI AGCOM.....</i>	<i>27</i>

Elenco Tabelle

Tabella 1 - Diagramma delle modalità tipiche di diffusione dell'opera	13
---	----

Il presente Report costituisce il secondo deliverable (D3.2) del Work Package 3 (Industrie Creative) e analizza l'evoluzione delle industrie creative nell'era digitale, con particolare riferimento ai settori musicale e audiovisivo. Il Report si concentra sulle prassi contrattuali sviluppatasi in Italia a seguito dell'attuazione della direttiva CDSM, esaminando i nuovi modelli di business e le principali criticità emerse in relazione alla remunerazione adeguata e proporzionata degli autori e degli AIE. Vengono inoltre analizzate le strategie adottate dalle società di gestione collettiva per conformarsi al nuovo quadro normativo.

1. LE INDUSTRIE CREATIVE NELL'ERA DIGITALE

Il diritto d'autore tutela sia gli autori delle opere, attribuendo loro un certo grado di controllo sulla diffusione delle loro opere e promuovendo una loro remunerazione equa, sia gli intermediari tradizionali – quali editori, produttori fonografici e case di produzione audiovisiva – cioè coloro che, attraverso l'attività di produzione, distribuzione e promozione, investono sulla creazione e diffusione di nuovi contenuti e contribuiscono in tal modo al successo dell'opera.¹ Nel contesto digitale, la realizzazione di questa funzione del diritto d'autore ha dovuto confrontarsi con sfide significative,² determinando profondi cambiamenti dei modelli di business tradizionali delle industrie creative.

Il continuo progresso tecnologico ha fatto sì che la distribuzione e l'accesso ai contenuti protetti avvengano da tempo con modalità che si sono adattate variando nel tempo: dall'uso di massa dei protocolli *peer-to-peer*,³ alla diffusione delle piattaforme di *user-generated content*,⁴ sino all'attuale predominanza delle reti di distribuzione dei contenuti on demand (quali Spotify e simili per la musica da un lato, e Netflix e i vari servizi di *video on demand* – di seguito anche: VOD).⁵

Alcuni di questi strumenti hanno inciso sul ruolo svolto dall'industria culturale tradizionale quale intermediario necessario per congiungere l'autore al pubblico, consentendo un contatto diretto tra

¹ Cfr. COGO A., *Diritti d'autore e connessi*, in BERTANI M. - COGO A. - FABBIO P. - GENOVESE A. - OTTOLIA A., *Lineamenti di diritto industriale: Concorrenza e proprietà intellettuale*, Cedam, 2024, 526-527.

² Cfr. HILTY R. M., - BAUER A., “*Use of Protected Content on Online Platforms*” in HILTY R. M. – MOSCON V., “*Modernization of the EU Copyright Rules*” Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Research Paper No. 17-12, 2017, 100.

³ Cfr. RICOLFI, M., “*Consume and Share: Making Copyright Fit for the Digital Agenda*”, *Il Diritto di Autore, The Digital Public Domain*, Open Book Publishers, 2012, 49-60.

⁴ Cfr. RIORDAN J., “*A theoretical taxonomy of intermediary liability*”, in FROSIO G., “*Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*”, Oxford University Press, 2020, 78.

⁵ Cfr. SENFTLEBEN M. - IZYUMENKO E., *Author remuneration in the streaming age – exploitation rights and fair remuneration rules in the EU*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 20, Issue 12, 2025, 807–824.

creatori e fruitori.⁶ Altri strumenti hanno comunque inciso sul ruolo e sulle modalità operative dell'industria culturale tradizionale, affiancandola e, talora, sostituendola con nuovi intermediari dell'industria digitale.

La significativa fase di trasformazione che le industrie creative hanno attraversato ha avuto ripercussioni sulle modalità contrattuali applicate agli autori e ai titolari di diritti in tutti i settori creativi. Di conseguenza, ne derivano nuove sfide nella pratica contrattuale, come ad esempio: questioni relative alla scelta della legge applicabile e della giurisdizione; un potere negoziale limitato riguardo alle disposizioni sulla remunerazione; opportunità ristrette per lo sfruttamento dei ricavi futuri; e soprattutto la mancanza di trasparenza sui dati relativi allo sfruttamento delle opere da parte delle piattaforme digitali.⁷ Di particolare interesse nell'ambito di questo studio è il ruolo svolto dalle piattaforme online di distribuzione – essendo quelle di condivisione oggetto specifico di un altro WP nell'ambito di questo progetto di ricerca – rispetto alla diffusione di opere letterarie, musicali e cinematografiche. La loro intermediazione nella diffusione dei contenuti protetti presso il pubblico ha reso per i titolari dei diritti più complesso monitorare l'uso delle opere e ottenere una remunerazione adeguata per sé e per i loro danti causa.⁸

Ne deriva dunque una certa discrepanza tra i ricavi della filiera creativa e quelli degli intermediari tecnici, detta “value gap”, ossia la differenza tra il valore generato dalla circolazione delle opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti e i profitti raccolti dai titolari dei diritti.⁹

In considerazione del rischio di una remunerazione inadeguata, la direttiva CDSM delinea un tentativo (non solo di colmare il *value gap* legato alle attività delle piattaforme di condivisione e diffusione di contenuti online ma anche) di realizzare una redistribuzione interna all'industria

⁶ Cfr. RICOLFI, M., “*Consume and Share: Making Copyright Fit for the Digital Agenda*”, cit., 49-60.

⁷ Cfr. European Commission, *Study on contractual practices affecting the transfer of copyright and related rights and the ability of creators and producers to exploit their rights*, 2023/031, 2025, 9-10.

⁸ I contratti con creativi e artisti vengono tipicamente negoziati nelle fasi iniziali di produzione di nuovi contenuti da destinare al mercato, dunque prima che il vero valore economico dell'opera e delle prestazioni artistiche possa essere pienamente valutato; di conseguenza, quando la remunerazione viene corrisposta sotto forma di pagamento forfettario, come avviene spesso soprattutto nel settore audiovisivo, i creativi possono trovarsi nell'impossibilità di trarre benefici economici adeguati nel caso in cui l'esito del loro lavoro si riveli un successo. Nella prospettiva della remunerazione a royalty, più frequente nel settore musicale, legata quindi alle vendite o allo sfruttamento dei contenuti, sul processo di ripartizione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento online incidono negativamente le commissioni imposte dalle piattaforme per i servizi di distribuzione e di vendita pubblicitaria, comprimendo ulteriormente la remunerazione di autori e artisti interpreti, poiché tali trattenute si sommano alle quote già dovute a editori e produttori fonografici. V. European Commission, *Study on contractual practices affecting the transfer of copyright and related rights and the ability of creators and producers to exploit their rights*, 2023/031, 2025, 9-10.

⁹ Cfr. COGO A., Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. 174, 2022, 1296.

creativa, a vantaggio specifico dei creativi, ovvero degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori (AIE).¹⁰ La Direttiva stabilisce, quindi, che, laddove vi siano successi commerciali o necessità di rivalutazione, la rinegoziazione dei compensi deve avvenire in conformità alle indicazioni della normativa europea.

2. INQUADRAMENTO DELLA PRASSI CONTRATTUALE DEL SETTORE IN SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE NORME SULLA REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA

2.1 Prassi contrattuale nel settore musicale

La prassi contrattuale relativa alle opere musicali¹¹ è fondata su una serie di accordi che disciplinano vari aspetti legati alla pubblicazione dell'opera e alla gestione dei relativi diritti d'autore. Tra gli schemi contrattuali tradizionalmente impiegati troviamo il *contratto di edizione musicale*, i *contratti di esecuzione e rappresentazione* e i *contratti a monte e a valle degli enti di gestione collettiva (di seguito anche CMO)*.

La figura dell'editore musicale è storicamente legata alla riproduzione a stampa dell'opera musicale e alla distribuzione degli spartiti. Con l'emersione dell'industria fonografica e, a seguire, della radio e radiotelevisione, il suo ruolo si è progressivamente esteso alla gestione più in generale dello sfruttamento commerciale della composizione musicale, acquisendo il ruolo principale di trasformare l'opera in una fonte di reddito per l'autore e per sé stesso. Al di là della sua tipizzazione normativa, che ha avuto luogo solo in taluni ordinamenti, il contratto di edizione musicale presenta tratti caratteristici univoci e varianti ricorrenti in modo costante nella prassi. Esistono in particolare alcune forme quantomeno social-tipiche di contratti editoriali in ambito musicale, con riflessi

¹⁰ Cfr. COGO A., *Prime riflessioni sulle linee generali della Direttiva 790/2019 e sul suo recepimento in Italia*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 2024, 3.

¹¹ Il concetto giuridico di opera musicale non è espressamente definito. Da noi come altrove, si distingue l'opera musicale in senso stretto, che impiega unicamente la musica quale mezzo espressivo, dall'insieme eventualmente generato dalla sua associazione con testi da contare e all'occorrenza recitare. Musica e testo sono autonomamente proteggibili, ricorrendo i presupposti di legge. In taluni ordinamenti, quale il nostro, la loro combinazione può dar vita ad opere composte, come tali oggetto di un diritto d'autore in comunione tra coloro che hanno contribuito alla loro creazione, che si affianca a quello applicabile ai rispettivi apporti (musica e parole). Per il diritto domestic v. tra gli altri AUTERI P., *Diritto d'autore*, in AaVv., *Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2023, 683; COGO A., *Diritti d'autore e connessi*, cit., 525. Sul Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) inglese v. Hyperion Records Ltd v Sawkins [2005] RPC 32 (Court of Appeal, Civil Division) in WAELDE C., *Music performed: what is beyond the score?* In RAHMATIAN, A. (a cura di), *Concepts of music and copyright: How music perceives itself and how copyright perceives music*, Edward Elgar Publishing Ltd, 2015, 25.

diversificati quanto alla titolarità e alla gestione del diritto d'autore. Le tre figure principali sono il contratto di amministrazione, la cessione di singolo brano e il contratto esclusivo.¹²

Il contratto di amministrazione consente all'editore di gestire i diritti dell'autore per un determinato periodo di tempo. L'editore si occupa di effettuare la registrazione presso le società di gestione collettiva competenti (SIAE, American Society of Composers, Authors and Publishers "ASCAP"; Broadcast Music, Inc., "BMI", ecc.), di concedere in licenza l'opera per conto dell'autore, della gestione dei compensi e del loro versamento all'autore, trattenendo una commissione amministrativa. Al termine del contratto di amministrazione, i diritti sull'opera musicale ritornano all'artista.¹³

La cessione di singolo brano consiste nel trasferimento da parte dell'autore dei diritti relativi a una singola composizione all'editore. A differenza della licenza, questa forma di accordo non prevede necessariamente la restituzione dei diritti all'autore.¹⁴

Il contratto editoriale esclusivo prevede che, per tutta la durata dell'accordo, l'editore acquisisca la titolarità e il controllo di tutte le opere composte dall'autore in quel periodo. Questo tipo di contratto di solito è una cessione piuttosto che una licenza, il che significa che i diritti sulle canzoni vengono acquisiti dall'editore a titolo definitivo.¹⁵

I contratti di esecuzione e rappresentazione disciplinano invece l'esecuzione pubblica di opere musicali, come concerti e spettacoli teatrali, regolando i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella performance.

Parallelamente, esistono contratti a monte e a valle che coinvolgono le CMO. A monte, i contratti vengono stipulati tra i titolari di diritti e le CMO, con l'obiettivo di assolvere due funzioni principali: una di tipo "gestoria", che riguarda l'amministrazione dei diritti per conto dei titolari, e una funzione "associativa", che si concretizza nell'esercizio collettivo della gestione dei diritti.¹⁶ A valle, i contratti vengono stipulati tra le CMO e gli utilizzatori dei diritti, come piattaforme digitali (Spotify, YouTube Music, Amazon Music ecc.) o emittenti (broadcaster, webcaster), regolando le modalità di utilizzo delle opere e il corrispettivo economico da versare ai titolari dei diritti.

¹² Cfr. BOSHER H., *Copyright in the Music Industry, A Practical Guide to Exploiting and Enforcing Rights*, Elgar Practical Guides, 2021, 97.

¹³ Cfr. BOSHER H., *Copyright in the Music Industry, A Practical Guide to Exploiting and Enforcing Rights*, cit., 97.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ivi*, 98.

¹⁶ Cfr. REMOTTI G., *La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi*, Giuffrè, 2024, 313.

In tale contesto non devono essere trascurati gli AIE i quali, in quanto titolari di diritti connessi, sono a loro volta parte di rapporti contrattuali sia con le CMO sia, in alcuni casi, direttamente con altri soggetti della filiera. Anche gli AIE possono conferire mandato alle CMO per la gestione collettiva dei propri diritti di comunicazione al pubblico, riproduzione o messa a disposizione, ma possono altresì stipulare contratti individuali (ad esempio con produttori fonografici o audiovisivi) che incidono sulla titolarità o sull'esercizio di tali diritti. Ne deriva una stratificazione di rapporti giuridici che si affianca a quella degli autori, rendendo il sistema complessivamente più articolato.

2.2 Prassi contrattuale nel settore musicale a seguito dell'attuazione della direttiva CDSM

La distribuzione digitale è emersa all'inizio degli anni 2000, quando il mercato discografico era ancora molto diverso. Le case discografiche detenevano il controllo del settore, considerato che, fino a quel momento, era il formato fisico a dominare le vendite. La diffusione dei protocolli di condivisione *peer-to-peer* ebbe come noto un effetto dirompente sul modello tradizionale di distribuzione della musica su supporti, che perse in breve tempo la propria centralità. Con l'avvento della banda larga e la successiva diffusione massiva dello *streaming* dal 2005 in poi, l'assetto complessivo è mutato radicalmente.

Nel giro di qualche anno il settore musicale è stato profondamente trasformato dalla crescita dei servizi di streaming. Come dimostrato dal dibattito internazionale di settore musicale, lo streaming è presto divenuto la fonte principale delle royalties raccolte, le quali hanno raggiunto livelli significativamente elevati, per quanto riguarda le piattaforme. Nel settore musicale, lo streaming ormai domina il mercato e rappresenta il 69% dei ricavi, mentre i formati fisici si fermano al 16%, evidenziando quanto il mercato sia cambiato e come il consumo digitale sia diventato centrale, un processo ulteriormente accelerato dalla pandemia. Solo in Italia, lo streaming registra un aumento del +13,5%, collocando il Paese al 12° posto nel ranking globale.¹⁷ Questo sviluppo ha creato nuove audience e opportunità per gli autori, permettendo loro di distribuire le proprie opere musicali a livello globale. Solo in Italia, nel 2023, i ricavi derivanti dall'export di musica sono aumentati del 7,6%.¹⁸

L'adattamento dell'industria musicale tradizionale a questi mutamenti si è dimostrato difficoltoso, sia per la resistenza iniziale ad abbandonare il modello di business usuale, sia per la difficoltà di abbracciare quelli nuovi dischiusi dall'evoluzione tecnologica. Difficoltà specifiche sono emerse anche in relazione ai rapporti contrattuali costituiti anteriormente agli sviluppi ora richiamati. Per un verso, l'analisi di contratti stipulati nel settore musicale anche in tempi relativamente recenti

¹⁷ Report sul mercato italiano, *L'economia della musica*, Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), 2025.

¹⁸ Report sul mercato italiano, *L'economia della musica*, cit..

evidenza che in alcuni di essi lo sfruttamento digitale non era nemmeno contemplato, costringendo numerose case discografiche ad adattarsi attraverso la redazione di addenda per colmare tale lacuna. Per quelli più risalenti, come noto, è dovuto intervenire il legislatore euro-unitario con gli adattamenti delineati dalla dir. 2011/77/UE. Per altro verso, i contratti stipulati inizialmente dalle case discografiche con le piattaforme digitali sono stati negoziati – secondo quanto riportato nelle interviste svolte in esecuzione del progetto – in modo miope, prevedendo proventi minimi dalle distribuzioni digitali.

La situazione appare oggi diversa. Si riscontra attualmente una tendenza a mantenere aggiornati i contratti, con particolare attenzione all'evoluzione normativa e tecnologica. Tra gli aggiornamenti più rilevanti vi è l'inserimento di clausole specifiche volte a disciplinare l'utilizzo delle opere online, comprese quelle relative all'impiego di tecnologie innovative come la blockchain¹⁹, nonostante l'esistenza di più di un dubbio nell'individuazione del modo per trarne vantaggio nel settore qui considerato. Una innovazione a lungo anticipata ma non ancora affermata consiste nello sviluppo di *smart contract* su blockchain “public - permissionless”, ovvero prive di necessità di autorizzazioni centralizzate, con l'obiettivo di tutelare l'industria musicale dagli effetti negativi derivanti dal download illegale di file musicali protetti da copyright e/o di dar vita a forme di sfruttamento diretto che superino le diverse forme di intermediazione che caratterizzano il settore.

I cosiddetti “smart contracts” sono contratti digitali automatizzati che si auto-eseguono quando vengono soddisfatte determinate condizioni sulla base di istruzioni specifiche scritte all'interno del loro codice. Ciò permette allo sviluppatore di creare un'applicazione blockchain sicura e decentralizzata, evidenziando l'impiego di questa tecnologia, tra le più promettenti per i sistemi digitali avanzati.²⁰ Tale soluzione rappresenta un progresso rilevante nell'affrontare il problema della condivisione non autorizzata di contenuti musicali, fenomeno che gravemente danneggia l'industria. L'impiego dei contratti smart apre inoltre la strada all'introduzione di meccanismi di remunerazione più equi per i titolari dei diritti, favorendo al contempo lo scambio legittimo di file musicali.²¹

¹⁹ Tali modifiche contrattuali risultano necessarie alla luce dell'art. 110 della Legge sul diritto d'autore, il quale stabilisce che la cessione dei diritti deve essere espressamente autorizzata: in mancanza di un'esplicita previsione, la cessione non può ritenersi valida. Pertanto, è fondamentale che ogni utilizzo venga chiaramente disciplinato all'interno del contratto.

²⁰ La blockchain è una struttura di dati che consente la sicurezza, la decentralizzazione e la trasparenza dei dati. Cfr. V. HALGAMUGE, M.N.– GURUGE, D. Fair rewarding mechanism in music industry using smart contracts on public-permissionless blockchain, *Multimed Tools Appl* 81, 2022, 1524.

²¹ Cfr. HALGAMUGE, M.N.– GURUGE, D. Fair rewarding mechanism in music industry using smart contracts on public-permissionless blockchain, cit., 1543.

Tuttavia, nonostante il crescente entusiasmo verso l'uso della tecnologia blockchain per decentralizzare i sistemi di gestione dei diritti digitali le criticità che da decenni caratterizzano l'industria musicale sembrano destinate a persistere a causa di due fattori strettamente interconnessi: da un lato, una comprensione limitata delle dinamiche e delle sfide aziendali del settore musicale da parte degli sviluppatori blockchain; dall'altro, una conoscenza insufficiente delle potenzialità e dei limiti della tecnologia blockchain da parte degli operatori dell'industria musicale.²²

Tornando al tema dello *streaming*, che è al momento dotato di maggiore sostanza dal punto di vista economico, l'aumento dei ricavi ad esso legati ha sollevato diversi dibattiti.

Si è osservato, in particolare, che i modelli attuali di business finiscono per favorire spesso le piattaforme e le etichette discografiche rispetto ai singoli autori e artisti, suscitando preoccupazioni sulla loro equa remunerazione.²³ Ciò si deve anche al fatto che i contratti per la diffusione dei contenuti musicali sulle piattaforme tendono ad essere negoziati direttamente dalle etichette discografiche con i provider, eludendo così la funzione di riequilibrio svolta dalle società di gestione collettiva dei diritti.

Il fenomeno ha peraltro un ulteriore riflesso. Esso favorisce infatti la crescente frammentazione dei repertori, che rende più complessa la gestione e la distribuzione dei compensi nel contesto digitale. Tradizionalmente, le società di gestione collettiva offrivano un prezzo unico per l'accesso sia ai repertori di successo sia a quelli di minor successo, garantendo così una migliore remunerazione anche a questi ultimi. Con la liberalizzazione del mercato, i diritti più remunerativi si sono separati dai repertori di minor successo, indebolendo il potere contrattuale delle *collecting* e creando uno squilibrio economico che penalizza tali opere, mettendo a rischio la diversità culturale e il corretto funzionamento del mercato. Le cosiddette "hit" costituivano il motore che sosteneva l'intero sistema di redistribuzione; con la liberalizzazione, esse potevano essere licenziate direttamente dai titolari, senza passare per la *collecting*, riducendo così la capacità di negoziare condizioni favorevoli per l'intero repertorio.²⁴

Venendo al tema specifico del progetto di ricerca, i dati raccolti segnalano che l'implementazione delle norme della Direttiva CDSM sull'equa remunerazione di autori ed AIE nei contratti di sfruttamento nella normativa nazionale non sembra aver prodotto sin qui un impatto

²² Cfr. CIRIELLO, R. F.– TORBENSEN, A. C. G.– HANSEN, M. R. P. – MÜLLER-BLOCH, C., Blockchain-based digital rights management systems: Design principles for the music industry, in *Electronic Markets*, 33(1), Article 5, 2.

²³ European Commission, *Study on contractual practices affecting the transfer of copyright and related rights and the ability of creators and producers to exploit their rights*, 2023/031, 2025, 35-36.

²⁴ Cfr. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, Giappichelli, 2023, 386-393.

significativo nel settore musicale. Le disposizioni sono state integrate nei contratti esistenti, senza modificare radicalmente l'approccio contrattuale già in uso. Nel contesto discografico, i contratti includono frequentemente clausole che prevedono la revisione degli accordi sulla base dei successi commerciali dell'artista. In particolare, per gli artisti affermati, manager e consulenti legali tendono a rinegoziare i termini dei contratti per i successivi album o singoli. Parallelamente, si osserva una tendenza alla riduzione della durata degli accordi: mentre in passato i contratti erano spesso stipulati per più album, oggi vengono generalmente conclusi per uno o due singoli, in risposta alla rapidità con cui evolve il mercato musicale e alle dinamiche di consumo digitale.

Va inoltre sottolineato che, nel settore musicale, esistevano già forme di remunerazione aggiuntiva, integrate oggi dalla direttiva. In questo settore la maggior parte dei contratti prevede un sistema a royalty, ovvero la ripartizione periodica dei ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere, in particolare tramite piattaforme digitali. Tuttavia, in alcuni casi i musicisti sono remunerati con un compenso "one-off", ovvero forfettaria, come previsto dalla direttiva CDSM. L'articolo 18 stabilisce che questa modalità può applicarsi a contributi marginali: ad esempio, un chitarrista che partecipa come terzo chitarrista alla registrazione di un album e suona soltanto uno dei dieci brani riceverà un compenso one-off, senza diritto a royalty sulle vendite dell'album.

Il legislatore nazionale ha recepito l'obbligo di trasparenza previsto dall'Articolo 19 della Direttiva CDSM introducendolo nell'articolo 110-quater della legge sul diritto d'autore. La ratio della norma trova applicazione nel contesto musicale, dove gli autori e gli artisti risultano spesso contrattualmente "deboli" rispetto alle case discografiche, editori e piattaforme di distribuzione digitale, e dove esiste una marcata asimmetria informativa sui ricavi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere musicali, che si snoda oggi tra cui vendite fisiche, *streaming online* e utilizzo su *social media*

Le imprese del settore hanno implementato sistemi digitali di trasparenza, generalmente organizzati sotto forma di portali o applicazioni dedicate, accessibili direttamente agli artisti o ai loro aventi causa, quali manager o consulenti legali. Tali strumenti consentono la consultazione di informazioni dettagliate sui ricavi per segmento, includendo le vendite di supporti fisici (ad esempio CD), i proventi derivanti dallo *streaming* su piattaforme digitali (Spotify, YouTube) e le remunerazioni percepite attraverso i social media (Facebook, Instagram, TikTok). In particolare, piattaforme come *Spotify for Artists* offrono strumenti avanzati di reporting che consentono di correlare l'andamento dei brani con i compensi derivanti dai contratti discografici, agevolando così il controllo e la verifica delle proprie prestazioni economiche in tempo reale.

Sul tema della trasparenza sui ricavi, occorre richiamare il provvedimento AGCOM del 12 maggio 2025 relativo ad una vertenza tra la società Meta e SIAE. Nel luglio 2022 SIAE ha avviato trattative con Meta per rinnovare il Music Rights Agreement, che regola l'uso delle opere musicali protette su Instagram e Facebook e prevede la remunerazione degli autori, raccolta da SIAE e distribuita ai titolari dei diritti. Le trattative tra le parti sono fallite e Meta ha progressivamente rimosso i contenuti protetti. L'Autorità ha avviato un'istruttoria ipotizzando un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 192/1998, identificando tre elementi chiave: (a) la dipendenza economica di SIAE da Meta, data la ritenuta posizione dominante di quest'ultima; (b) la riprovevolezza della condotta di Meta, in particolare per il rifiuto ingiustificato di fornire servizi essenziali; (c) la rilevanza per la tutela della concorrenza, con potenziali effetti negativi sul mercato. Per risolvere i problemi sollevati, Meta ha presentato due distinti set di impegni: il primo garantiva negoziati rapidi, sia in fase di prima stipula che di rinnovo, trasparenti e in buona fede, avviate almeno quattro mesi prima della scadenza in caso di rinnovo; il secondo riguardava invece la corretta condivisione delle informazioni con le controparti, inclusi i ricavi. Era inoltre previsto un fiduciario indipendente per verificare la conformità dei dati forniti da Meta, e l'Autorità avrebbe ricevuto relazioni annuali sull'attuazione degli impegni. In conclusione, l'Autorità ha ritenuto gli impegni proposti da Meta adeguati a risolvere i problemi inizialmente segnalati e li ha resi obbligatori, chiudendo così il procedimento senza accertare violazioni della normativa sulla dipendenza economica.²⁵

Un'ulteriore innovazione nel settore musicale riguarda la monetizzazione degli “*user-generated content*” prodotti tramite intelligenza artificiale. Suno e Udio rappresentano nuovi modelli di business creati per offrire questo servizio, ovvero la creazione di musica con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In questo contesto Universal Music Group ha stretto un accordo con Udio²⁶ e successivamente, Warner Music Group con Suno²⁷. Questi accordi prevedono la possibilità per artisti e autori di avere il pieno controllo “*su se e come i loro nomi, immagini, sembianze, voci e composizioni verranno utilizzati nella nuova musica generata dall'IA*”,²⁸ (attraverso un meccanismo di *opt-in*), con la garanzia che ricevano una remunerazione proporzionata all'utilizzo del proprio repertorio. Nello stesso torno di tempo in cui è emersa questa prassi contrattuale, è stata risolta anche una delle questioni più discusse ed importanti nell'UE nel campo del diritto d'autore. L'11 novembre

²⁵ AGCOM, Provvedimento n. 31537, A559 – META/SIAE, 2015.

²⁶ <https://www.udio.com/>

²⁷ <https://suno.com/>

²⁸ Cfr. Comunicato ufficiale di Warner Music Group. Disponibile in: <https://www.wmg.com/news/warner-music-group-and-suno-forge-groundbreaking-partnership>

il Tribunale di Monaco I (LG München I) ha condannato OpenAI e la sua intelligenza artificiale ChatGPT nella causa promossa dalla società di gestione collettiva tedesca GEMA²⁹. Quest'ultima riteneva che OpenAI avesse utilizzato senza autorizzazione testi di canzoni protetti da diritto d'autore tramite ChatGPT. Il Tribunale di Monaco, ha stabilito che l'uso e la riproduzione di materiale protetto costituiscono violazioni del diritto d'autore, imponendo un'inibitoria e il risarcimento dei danni a carico di OpenAI. Il tribunale ha respinto le difese di OpenAI, stabilendo che l'azienda non può ritenere responsabili i propri utenti né invocare l'eccezione di text and data mining.³⁰ Si tratta di uno sviluppo giurisprudenziale che consolida il fondamento degli accordi negoziali poc'anzi richiamati relativi agli *AI-generated UGCs*.

2.3 Prasi contrattuale nel settore audiovisivo

L'industria audiovisiva tradizionalmente comprende quattro settori fondamentali: la produzione, che si occupa della realizzazione dell'opera previa contrattualizzazione di tutti gli autori e gli artisti interpreti; le industrie tecniche, cioè le imprese che si occupano della fabbricazione dei materiali occorrenti e assicurano i mezzi tecnici per la realizzazione dei film; la distribuzione, che si occupa della collocazione sul mercato dei prodotti cinematografici; l'esercizio delle sale di proiezione, cui è affidata la presentazione dell'opera al pubblico attraverso l'utilizzazione cd. primaria del film. Questo scenario ha poi visto negli ultimi anni, da un lato, l'avvento di una nuova categoria di operatori, ossia le piattaforme di *streaming*, che intervengono oggi non solo nella diffusione dell'opera al pubblico ma anche nella produzione di opere audiovisive e, dall'altro, l'affermarsi della c.d. Smart TV, che consente, attraverso l'utilizzo di una connessione internet, di accedere tramite la televisione a contenuti messi a disposizione "*on demand*" e non solo più a quelli diffusi via etere o satellite in quanto compresi in un determinato palinsesto.

Un ruolo centrale è rivestito da sempre dal produttore. Quest'ultimo, da un lato, stipula tutti i contratti con gli autori e gli artisti interpreti per la creazione dell'opera e, dall'altro, stipula parimenti i contratti necessari alla sua diffusione, sia con i distributori, sia con i servizi di media audiovisivi, lineari e *on demand*. Il produttore spesso non realizza l'opera da solo, ma in coproduzione con uno o più produttori di paesi stranieri. In tal caso i contratti di coproduzione sono regolati anche dai Trattati bilaterali stipulati tra i paesi dei coproduttori o dalla Convenzione Europea sulle coproduzioni

²⁹ Cfr. Landgericht München I in GEMA v OpenAI (42 O 14139/24, 11 November 2025)

³⁰ Per più dettagli sulla sentenza, v. FROSIO G., *Copyright in Formaldehyde: How GEMA v OpenAI Freezes Doctrine and Chills AI – Part 1 and 2*, Kluwer Copyright Blog, 2025. Disponibile su: <https://legalblogs.wolterskluwer.com/>

cinematografiche, applicabile nel caso in cui non vi sia un trattato bilaterale o nel caso in cui i produttori siano più di due.

A seguire, un “Diagramma delle modalità tipiche di diffusione dell’opera”.

Gaustad, T. (2019). *How streaming services make cinema more important: Lessons from Norway*, in *Nordic Journal of Media Studies*, 1: 67-8

In relazione allo sfruttamento il produttore stipula una pluralità di contratti. Si pensi al caso in cui il produttore abbia affidato a un distributore italiano il mandato per la gestione solo di taluni diritti e in taluni territori, ad esempio lo sfruttamento in sala in Italia: in tale caso sarà sempre il produttore a stipulare direttamente tutti i contratti relativi alle forme di sfruttamento ulteriori del film, quali ad esempio i contratti con le varie emittenti o con le piattaforme in Italia nonché quelli per lo sfruttamento dell’opera sui mercati esteri. Nel caso in cui, invece, il produttore abbia dato mandato al distributore a stipulare, per suo conto, tutti i contratti relativi alla diffusione dell’opera in un certo mercato, sarà il distributore a interfacciarsi con le emittenti, gli esercenti, le piattaforme ecc. In relazione allo sfruttamento dell’opera all’estero il produttore conferisce normalmente un mandato a

un distributore /sales agent internazionale in relazione a tutte le modalità di sfruttamento dell'opera, il quale, a sua volta, stipula i contratti con i vari distributori a livello nazionale.

Lo sfruttamento dell'opera implica dunque una stratificazione di contratti piuttosto complessa e articolata e ciò incide sia sul piano della remunerazione di autori e artisti interpreti, sia sul piano dell'accesso alle informazioni. Poiché, infatti, lo sfruttamento dell'opera è solitamente intermediato da una serie ampia di soggetti che intervengono nella catena distributiva, l'accesso alle informazioni da parte del produttore dipenderà dal grado di trasparenza che il produttore saprà ottenere dai distributori, generalmente tenuti a all'invio di rendiconti periodici sui ricavi e in generale da coloro che diffondono l'opera.

Nel processo di raccolta delle informazioni e di trasparenza dei dati giocano poi un ruolo fondamentale, laddove sia dato loro un espresso mandato, le *collection account agencies* (come ad esempio Freeway) che si occupano di raccogliere e depositare tutti i ricavi derivanti dagli sfruttamenti dell'opera, in tutto il mondo, in un conto corrente dedicato. Esse stipulano con i distributori internazionali, con tutti i coproduttori e talora con i distributori nazionali, un Collection Account Management Agreement (CAMA) nel quale vengono determinate le quote di partecipazione ai ricavi che devono essere attribuite agli aventi diritto. Tali agenzie si occupano di rilasciare in modo trasparente report periodici alle parti firmatarie del CAMA elencando tutte le entrate del film, in tutti i territori per i quali è stato affidato il mandato all'incasso e alla ripartizione.

La presenza di una serie di soggetti che intermediano la diffusione dell'opera incide ovviamente sul piano dell'attribuzione ad autori e artisti interpreti di eventuali quote sugli introiti generati dallo sfruttamento del film. Allo stesso modo, le modalità con le quali l'opera viene finanziata incidono sul piano delle possibili spettanze di autori e di artisti interpreti.

L'attribuzione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento di un'opera cinematografica tende a presentarsi come molto articolata e procede normalmente secondo una serie di regole: da ogni ricavo generato si detrae innanzitutto la c.d. *fee* del distributore (in un *range* che va dal 25% al 35%); la rimanenza va a copertura dei costi di distribuzione e dell'eventuale minimo garantito; in seguito può essere allocata, in tutto in parte, al rimborso delle somme investite da finanziatori privati (capitale e interessi normalmente fissati in percentuale speculativa), poi a coprire costi del film che siano stati differiti sugli utili, i c.d. *deferrals* o ancora utilizzata per rimborsare fondi pubblici (statali o europei) che impongano un rimborso, come ad esempio Eurimages; esaurite tutte queste linee, quel che resta è attribuito al produttore. Il quadro si complica ulteriormente quando l'opera venga realizzata mediante il contributo di più coproduttori: in tale caso non solo alcuni territori (e relativi proventi) possono

essere allocati in via esclusiva ai coproduttori ma ulteriori enti facenti capo al paese dei coproduttori (ad esempio fondi regionali stranieri) possono avere titolo ad ottenere, a volte anche in via prioritaria, il recupero totale o pro quota dei contributi che abbiano impiegato nella realizzazione del film.

Giova allora considerare come, sulla base dei dati rinvenibili nella Relazione AGCM anno 2024 e nel rapporto APA sull'audiovisivo del 2024 emerge che i costi di produzione per opere nazionali sono coperti in misura rilevante da forme di finanziamento pubbliche e private. Il finanziamento pubblico pesa per circa il 30% (con grande preponderanza per il tax credit) mentre una quota superiore al 50% è riconducibile alla componente "Altro" che comprende fondi locali, apporti societari, investimenti di emittenti e piattaforme.

La presenza di una contribuzione pubblica in Italia influenza poi, a sua volta, il piano dei rapporti contrattuali relativi alla diffusione dell'opera in considerazione dell'imposizione per legge del rispetto di "finestre di programmazione" fissate dal D.M. 22 gennaio 2025 rep. 15. Tale Decreto non solo determina dettagliatamente il numero di programmazioni in sala, il numero di sale e il tempo di programmazione ma altresì dispone che – *“la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera sul territorio nazionale e, per un periodo di 105 giorni decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l'opera non è diffusa sul territorio nazionale al pubblico attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment”*.

Infine, merita di essere rilevato che i contratti con coloro che si occupano della diffusione dell'opera intervengono spesso in un momento antecedente la sua creazione; si tratta, ad esempio, di contratti di coproduzione o di preacquisto stipulati con emittenti o piattaforme. In tali casi l'emittente o la piattaforma ottiene una licenza relativa ad una certa facoltà di utilizzazione, per un certo tempo, a fronte del pagamento di un corrispettivo che viene normalmente posto a copertura di una parte del costo del film.

Allo stesso modo, anche il contratto con il distributore può essere stipulato prima che l'opera venga conclusa e l'eventuale "minimo garantito" che venga corrisposto dal distributore come anticipo sugli utili può essere anch'esso posto a copertura di una parte del costo di realizzazione dell'opera.

In questo contesto così complesso e frammentato appare evidente la difficoltà di dare attuazione al diritto alla remunerazione equa e proporzionata. Tanto più che la consuetudine del settore, prima del recepimento della Direttiva 790/2019 avvenuto con il Dlgs. 177 del 2021, era attestata nel senso di attribuire, salvo casi specifici, ad autori ed AIE compensi forfettari e omnicomprensivi a fronte di un'acquisizione di diritti configurata sostanzialmente come *full buy-out*.

Si evidenziano ad ogni modo due modelli di attuazione del diritto alla remunerazione equa e proporzionata: la gestione contrattuale diretta tra le parti ³¹ e la gestione collettiva attraverso le CMO. Tuttavia, i rapporti contrattuali tendono a svilupparsi principalmente in modo diretto tra le parti coinvolte, mentre il ruolo di intermediazione delle CMO rimane più marcato nel settore musicale. ³² Dopo la liberalizzazione dei diritti connessi nel 2011 e la fine del monopolio di IMAIE (Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori), la frammentazione dell'attività di *collecting* ha reso più complessa la gestione. Le nuove *collecting* rivendicano autonomia nella definizione degli aventi diritto, opponendosi a un database unico, mentre produttori ed emittenti chiedono certezze a monte.

2.4 Prassi contrattuale nel settore audiovisivo a seguito dell'attuazione della direttiva CDSM

All'esito della ricerca, pare potersi affermare che la prassi contrattuale del settore audiovisivo si stia lentamente adattando alle nuove norme di legge. Sul piano della contrattazione con gli artisti interpreti un contributo certamente significativo viene dalla stipula di un contratto collettivo nazionale "attori", entrato in vigore a marzo 2024.

In primo luogo, il CCNL contiene una definizione della figura professionale dell'attore, ossia colui che *"sia in scena almeno con almeno una battuta, realizzi anche una sola interazione/ battuta con un altro personaggio e che non risulti nell'ambito di applicazione del CCNL Generico e/o Stuntman. Pertanto, nel settore della produzione cineaudiovisiva, l'interprete/attore/attrice è un professionista che interpreta un ruolo combinando tecniche e linguaggi artistici diversi. Quindi:*

-il suo ruolo è vincolato agli altri ruoli nella prosecuzione della storia;

-si rivolge in dialogo ad un altro personaggio

-permette una continuità significativa nelle azioni di svolgimento della storia

-svolge un ruolo significativo all'interno della storia

-possono rientrare nella categoria degli attori anche alcuni "Ruoli muti" che possono essere considerati importanti."

Il CCNL suddivide poi gli attori così identificati in gruppi, cui corrispondono livelli diversi di contribuzione minima:

³¹ Molti produttori ritengono più efficiente gestire direttamente la rendicontazione e il pagamento dei compensi agli autori e agli aventi diritto AIE, piuttosto che passare attraverso le *collecting*, soprattutto per evitare commissioni elevate e mantenere il controllo sui pagamenti.

³² European Commission, Study on contractual practices affecting the transfer of copyright and related rights and the ability of creators and producers to exploit their rights, 2023/031, 2025, 9.

- Gruppo 1, protagonisti (uno o più) e protagonisti di puntata;
- Gruppo 2: comprimari, personaggi fissi delle serie, non protagonisti secondo quanto fissato al punto precedente, camei³³;
- Gruppo 3: tutti gli altri non previsti ai precedenti punti 1 e 2.

I livelli di contribuzione minima variano altresì al variare delle caratteristiche dell'opera, diminuendo così ad esempio in relazione ad opere prime e seconde o opere difficili, sul presupposto, evidentemente, che esse vengano realizzate con budget minori ed abbiano più difficoltà ad essere finanziate e distribuite.

Il CCNL è ora usualmente applicato nella contrattualistica con gli artisti interpreti e nei contratti si specifica che la negoziazione avviene conformemente a quanto pattuito nel contratto collettivo.

Si può ragionevolmente ritenere che i corrispettivi minimi previsti dal CCNL costituiscano un'indicazione utile ad identificare la soglia inferiore della remunerazione "adeguata e proporzionata" in relazione ai diversi apporti artistici ed al trasferimento dei diritti di utilizzazione economica in favore del produttore. A maggior ragione, essi suggeriscono di ritenere soddisfatto il principio della remunerazione adeguata e proporzionata laddove i compensi pattuiti superino i minimi.

Il Regolamento AGCOM è entrato in vigore il 14 giugno 2024 introducendo una serie di norme relative al piano della trasparenza dei dati e alla rendicontazione. Le imprese, per quanto si è potuto apprendere, stanno lentamente, e con ritrosia, adottando nuove soluzioni, anche tecniche, al fine di adattarsi al nuovo contesto.

Dalle informazioni apprese è emerso che normalmente, nella contrattazione individuale relativa ad autori ed artisti interpreti, viene sempre previsto un compenso (in misura fissa) "garantito". In taluni casi di studio cui si è potuto accedere – che forse esprimono tuttavia l'*id quod plerumque accidit* – il compenso "garantito" è l'unico corrispettivo previsto. La remunerazione contrattualmente prevista si configura dunque in questi casi come corrispettivo forfettario e onnicomprensivo, giustificandosi talora per il fatto che il contributo così acquisito si riferisce alla produzione di un'opera di più difficile valorizzazione, di documentario, di regista esordiente (opera prima o opera seconda). In altri casi al compenso fisso garantito si aggiungono altre voci variamente definite e determinate, quali in particolare:

³³ Il D.P.C.M. 17 gennaio 2014 attribuisce ai produttori il compito di definire chi siano gli artisti primari e chi siano i comprimari³³, sulla base del ruolo effettivo di ciascuno nell'opera.

- somme determinate spettanti al raggiungimento di certe soglie di budget interamente finanziate;
- quote sugli utili spettanti al produttore derivanti da ogni sfruttamento dell'opera sui mercati in cui il produttore mantiene i diritti;
- somme predeterminate spettanti in caso di raggiungimento di certe soglie di incassi sala;
- somme predeterminate spettanti in caso di raggiungimento di certe soglie di ricavi;
- somme aggiuntive predeterminate o quote di ricavi spettanti nel caso in cui vengano realizzati *remake, sequel*, opere derivate.

In altri casi ancora le clausole contrattuali prevedono il pagamento di una somma garantita e forfettaria definita contrattualmente e pattuita come “adeguata” e lasciano poi alla gestione collettiva la successiva determinazione di un compenso aggiuntivo al fine di garantire che il compenso sia anche “proporzionato”.

Si è anche appreso che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori della filiera hanno cercato di negoziare protocolli di intesa con le società di gestione collettiva di autori e AIE. Per quanto ci è noto, questi tentativi non hanno finora avuto successo per divergenze tra le parti sull'interpretazione delle norme rilevanti e, in particolare, in relazione alla possibile introduzione di un diritto di autori e AIE a quote calcolate non sugli utili, ma sui ricavi (dunque anche sui ricavi destinati a coprire i costi di produzione, che peraltro vengono normalmente spesi a tal fine prima che il film veda la luce).

Il settore ha mantenuto la consuetudine di attribuire agli agenti di attori e artisti interpreti il 10% di tutte le somme attribuite dal produttore ad attori e artisti, onerando quest'ultimo di provvedere al pagamento di tale commissione.

Sul piano contrattuale e con riferimento alla remunerazione di attori e AIE e agli obblighi di trasparenza hanno poi inciso una serie di norme emanate dalla Direzione Generale Cinema e segnatamente:

i) norme che subordinano l'attribuzione dei contributi dello Stato alla produzione alla consegna del contratto stipulato con gli autori del soggetto e della sceneggiatura e alla consegna della “*quietanza di pagamento del compenso ad autori e sceneggiatori, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto*” (art. 14 del Decreto tax credit);

ii) norme che regolano il diritto degli Attori e AIE a pretendere compensi aggiuntivi nel caso in cui venga utilizzata l'AI. Il recente Decreto Direttoriale 24/04/2025 n. 1601 detta alcune disposizioni che incidono sul piano della remunerazione. Gli artt. 5 e ss. dispongono infatti *“La DGCA, pertanto, riterrà ammissibili, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le opere rispetto alle quali i contratti fra produttore ed Artisti [n.d.r. per tali intendendosi autori, interpreti ed esecutori dell'opera, inclusi doppiatori, adattatori e dialoghisti], nella loro interpretazione letterale e sistematica, rispettino le seguenti condizioni:*

- a) *il compenso riconosciuto all'Artista può includere l'utilizzo del suo testo, della sua immagine e della sua voce, o parti di essi, all'interno di un'opera mediante sistemi di IAG per finalità legate alla preparazione, produzione, distribuzione, sfruttamento, commercializzazione e promozione dell'opera medesima, anche attraverso sistemi di raccomandazione e personalizzazione e per attività, analisi e applicazioni interne, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di IA e diritto d'autore;*
- b) *non è consentito addestrare modelli di IAG per la creazione di “repliche digitali” (copie digitali di un attore) o di “interpreti sintetici” (riproduzioni digitali realizzate utilizzando parti di attori) per un utilizzo senza l'esplicito consenso dell'attore; in caso di consenso, il compenso deve essere commisurato a quello che l'attore avrebbe ricevuto se avesse svolto la prestazione personalmente;*
- c) *l'immagine, la voce e il testo dell'Artista, o parti di essi, non potranno essere venduti a terzi operanti nel settore dell'IAG, al fine di sviluppare modelli di IAG di uso generale, destinati alla commercializzazione al pubblico; d) gli Artisti devono ricevere informazioni dettagliate sull'uso della propria prestazione (immagine, voce e testo) in modelli di IAG, incluse l'estensione e le finalità del suo impiego;*
- d) *con specifico riferimento agli Autori, non sono ammissibili clausole contrattuali finalizzate ad un utilizzo dell'IAG atto a sostituire il contributo umano autoriale; l'uso dell'IAG per modificare o completare il lavoro dell'Autore richiede un consenso scritto separato e non può essere utilizzato per creare opere derivate; in ogni caso le clausole contrattuali devono rispettare le norme in materia di diritto d'autore. L'esistenza di scritture collaterali, quali le c.d. “side-letter”, che modifichino le originarie pattuizioni di cui alle precedenti lettere, comporta l'inammissibilità al credito d'imposta”*

iii) Il Decreto tax credit dell' aprile 2025 ha introdotto l'onere, per l'impresa produttrice, al fine di poter beneficiare del vantaggio fiscale, di inserire nei contratti con la distribuzione norme specifiche

che impongano al distributore l'osservanza di una serie di obblighi di informazione: *“A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le imprese cinematografiche o audiovisive italiane sono tenute a prevedere nei contratti sottoscritti con i fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con i distributori cinematografici, l'obbligo in capo a questi ultimi di trasparenza e di informazione sui dati relativi alla fruizione da parte degli spettatori delle opere sostenute sia in Italia che nel resto del mondo e secondo le specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale. Tali dati devono essere comunicati, a pena di decadenza dal beneficio, alla DGCA, secondo le modalità indicate nel decreto previsto nel precedente periodo, ferma restando la tutela dei segreti industriali e delle informazioni riservate.”* (art. 7 delle disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, 22 aprile 2025).

Sul piano più prettamente applicativo si riscontrano poi alcune altre criticità.

I produttori audiovisivi affrontano grandi difficoltà nelle negoziazioni con le emittenti e i servizi di streaming globali, poiché il loro potere contrattuale è spesso limitato, in particolare quando si confrontano con finanziatori di rilevante capacità economica in grado di influenzare i termini contrattuali.³⁴ Si sottolinea che le difficoltà più gravi si verificano quando i produttori non possiedono i diritti per lo sfruttamento futuro, specialmente nei casi in cui i committenti trattengono i diritti senza finanziare completamente le produzioni. Questo siccome le norme internazionali e dell'UE che regolano i loro rapporti contrattuali tra produttori audiovisivi, con i *broadcaster* e gli *streamer* sono limitate.

Inoltre, in prospettiva delle nuove norme sulla trasparenza, si segnala che il settore della produzione audiovisiva è caratterizzato da una struttura imprenditoriale frammentata, composta in larga parte da piccole e medie imprese. In tale contesto, l'attuazione di obblighi di rendicontazione complessi e differenziati, soprattutto in presenza di una pluralità di CMO, pone rilevanti criticità sul piano dell'effettiva applicabilità delle norme. L'utilizzo di sistemi digitali come quelli implementati da Freeway Entertainment con Blockframes³⁵ rappresenta uno strumento indispensabile per gestire queste complessità amministrative.³⁶

³⁴ European Commission, Study on contractual practices affecting the transfer of copyright and related rights and the ability of creators and producers to exploit their rights, 2023/031, 2025, 11.

³⁵ Freeway Entertainment ha ideato Blockframes, una piattaforma per la gestione di royalties e ricavi nel settore audiovisivo. La piattaforma supporta i produttori nella rendicontazione delle royalties, nel rispetto di normative come la Direttiva CDSM e nella gestione trasparente dei compensi agli aventi diritto (per maggiori informazioni, v. sito ufficiale di Blockframes, disponibile su: <https://www.blockframes.io/it>).

³⁶ Secondo quanto riferito da fonti del settore, AGCOM avrebbe iniziato a ricevere comunicazioni dai produttori sull'identificazione degli AIE, sia primari sia comprimari, e sui rendiconti relativi ai compensi.

3. STRATEGIE ADOTTATE DA SOCIETÀ DI GESTIONE COLLETTIVA E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ADEGUARE LA LORO ATTIVITÀ AL NUOVO QUADRO GIURIDICO

Negli ultimi anni, la tradizionale connotazione pubblicistica della gestione collettiva ha subito un progressivo ridimensionamento. L'integrazione del mercato europeo, la progressiva armonizzazione del diritto d'autore e l'impatto delle tecnologie digitali hanno spinto l'Unione Europea a intervenire, anche con strumenti antitrust e *soft law*, per riformare un sistema percepito come inefficiente.³⁷ La natura territoriale delle licenze, solitamente rilasciate a livello nazionale, risultava incompatibile con la dimensione transfrontaliera del web, che richiede una gestione dei diritti su scala europea.³⁸ L'obiettivo di realizzare un mercato unico digitale ha indotto le istituzioni europee ad agire sulla regolamentazione della gestione collettiva, con l'intento di sviluppare un quadro normativo che favorisca la libera circolazione delle opere oltre i confini nazionali degli Stati membri.

Il 4 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.³⁹ Questa direttiva mira a ridurre i costi di gestione sostenuti dagli organismi di gestione collettiva e, d'altra parte, ad aumentare la frequenza degli scambi e, di conseguenza, l'intensità dello sfruttamento dei diritti oggetto di intermediazione collettiva. Così che, in virtù dell'aumento della frequenza degli scambi, anche a fronte della riduzione del compenso per le licenze concesse, il titolare ottiene comunque una maggiore remunerazione dallo sfruttamento dei suoi diritti.⁴⁰

Con riferimento al ruolo svolto dagli organismi di gestione collettiva e dalle associazioni di categoria nell'implementazione delle norme e dei regolamenti relativi al principio della RAP, possiamo osservare quanto segue.

³⁷ Cfr. REMOTTI G., *La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi*, cit., 62.

³⁸ Cfr. AREZZO E., *Competition and Intellectual Property Protection in the Market for the Provision of Multi-Territorial Licensing of Online Rights in Musical Works – Lights and Shadows of the New European Directive 2014/26/EU*, in IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, VL 46, 2015, 537.

³⁹ Cfr. REMOTTI G., *La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi*, cit., 77.

⁴⁰ Cfr. REMOTTI G., *La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi*, cit., 61.

In primo luogo, le associazioni di categoria sono state parti attive sia nella fase di negoziazione del contratto collettivo degli attori, sia nella fase di emanazione del Regolamento AGCOM che è stato preceduto da una serie ampia di consultazioni.

Esse sono state poi protagoniste della tentata negoziazione di intese con le società di gestione collettiva al fine di definire linee guida per l'attribuzione di compensi adeguati e proporzionati. Nel 2022, ad esempio, è stato aperto un tavolo di trattativa tra APA, ANICA, Associazione 100 Autori e Nuovo Imaie hanno avviato un tavolo di trattativa finalizzato al perfezionamento di un accordo collettivo che desse indicazioni precise per l'applicazione dell'art. 46, comma 4, 107 e 110 quinquies⁴¹ costituendo così uno strumento facilitatore delle trattative individuali. A quanto consta, l'accordo non è poi stato raggiunto.

Più recentemente, le medesime associazioni sono state di nuovo protagoniste di tentati protocolli di intesa, allo stato, per quanto ci è noto, non conclusi.

L'obiettivo di tali negoziazioni è dichiaratamente quello di definire prassi semplici da adottare e sostenibili da un punto di vista economico ma anche gestionale. Esse si sono evidentemente scontrate con l'emergere di interessi e posizioni contrapposte che allo stato faticano a trovare un punto di incontro anche a motivo dell'esistenza di più piani normativi che si intersecano e della scrittura delle norme non sempre chiara e di facile interpretazione.

Le società di gestione collettiva hanno poi assunto un ruolo centrale nella determinazione di accordi e intese con gli utilizzatori al fine della determinazione e del pagamento degli "equi compensi" (ora "compensi adeguati e proporzionati") di cui all'art. 46 bis e 84 l.d.a.

SIAE ha stipulato negli ultimi anni accordi con una serie di soggetti, tra cui Netflix e Sky. Nuovo Imaie ha anch'essa stipulato una serie di accordi con Netflix e con gli altri utilizzatori.⁴² Per quanto ci è noto, l'Associazione 7607 (che tutela gli interessi di artisti interpreti) ha invece intrapreso la strada del contenzioso nei confronti di Netflix, allegando la mancata comunicazione di informazioni e dati determinanti al fine di una negoziazione e determinazione trasparente della percentuale dovuta.

⁴¹ Disponibile in: <https://www.nuovoimaie.it/panel-nuovo-imaie-sulla-remunerazione-aggiuntiva-agli-artisti-e-autori-i-video-degli-interventi/>

⁴² Il tariffario è reperibile in rete sul sito di Nuovo Imaie (<https://www.nuovoimaie.it/wp-content/uploads/2025/07/TARIFFARIO-AUDIOVISIVO.pdf>).

3.1 Sull'adeguatezza della remunerazione

È ragionevole ritenere che tanto le società di gestione collettiva quanto le associazioni di categoria settoriali rivestano un ruolo determinante nell'attuazione concreta del principio di una remunerazione adeguata e proporzionata.⁴³ L'attività di gestione collettiva dei diritti d'autore è, per sua essenza, finalizzata a mediare tra diverse posizioni contrapposte, in primo luogo tra l'interesse del titolare dei diritti a ottenere la massima remunerazione possibile per l'utilizzo delle proprie opere e quello degli utilizzatori a versare una somma più ridotta possibile per l'utilizzo delle medesime opere.⁴⁴

L'adesione alle società di gestione collettiva e alle associazioni di categoria rappresenta una forma di tutela sia per gli aventi diritto sia per le industrie creative. In diversi casi, sono state proprio le società di *collecting* a farsi carico delle negoziazioni relative alla revisione dei compensi, laddove si rendeva necessario un aggiornamento degli importi riconosciuti per l'utilizzo delle opere. Dopo l'attuazione della direttiva CDSM, l'articolo 107, comma 2, della legge sul diritto dell'autore indica in modo espresso il possibile intervento delle *collecting*⁴⁵ quando autori e AIE concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti.

In effetti, si tratta di un intervento che potrebbe avvantaggiare i titolari dei diritti verso una remunerazione adeguata e proporzionata, e che potrebbe superare le presumibili riserve ad attivare i meccanismi di protezione che la direttiva CDSM introduce.⁴⁶ Poiché si tratta di un principio generale pensato per tutelare i autori soprattutto nei confronti delle imprese dotate di maggior potere contrattuale, la regola della remunerazione adeguata sembra potersi intendere in senso estensivo, fino a ricomprendere tutti i modelli negoziali con cui un titolare può trasferire ad un intermediario il controllo sui diritti ai fini della loro commercializzazione.⁴⁷

3.2 Sull'obbligo di trasparenza

Come ampiamente analizzato nel Report di mappatura (D3.1), risulta necessario istituire un regime di piena trasparenza, che garantisca ad autori e AIE la possibilità di ricevere informazioni precise sulle modalità di utilizzo delle opere e delle esecuzioni, nonché sui proventi derivanti.

⁴³ Cfr. COGO A., *Prime riflessioni sulle linee generali della Direttiva 790/2019 e sul suo recepimento in Italia*, cit., 7-9.

⁴⁴ Cfr. REMOTTI G., *La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi*, cit., 61.

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 180 della Legge sul diritto d'autore italiana, la gestione collettiva dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette è riservata esclusivamente alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti previste dal D.lgs. 35/2017.

⁴⁶ Cfr. COGO A., Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. *Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, cit., 1303.

⁴⁷ Cfr. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, cit., 324.

L'articolo 19 della direttiva CDSM e l'articolo 110 quater della l.a. riconoscono espressamente il diritto degli autori e degli AIE a rivendicare informazioni anche tramite le società di gestione che li rappresentano.⁴⁸ Tuttavia, è opportuno considerare che, nel sistema italiano, nei casi di gestione collettiva dei diritti, tali informazioni sono già a disposizione degli organismi di gestione.⁴⁹ Nel contesto della gestione collettiva, i criteri di remunerazione sono definiti dagli intermediari; pertanto, è opportuno evitare obblighi informativi aggiuntivi. In presenza di licenze collettive, si suggerisce che gli obblighi restino disciplinati dai relativi contratti, per tutta la loro durata, e che i dati trasmessi siano esclusivamente quelli da essi previsti.⁵⁰ Dunque risulta opportuno che gli obblighi di trasparenza sopra indicati non si applichino agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti, le quali sono già tenuti a specifici obblighi informativi ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35, che attua l'articolo 18 della Direttiva 2014/26/UE.⁵¹

La direttiva CDSM introduce specifici obblighi per gli organismi di gestione collettiva, con particolare attenzione alla trasparenza e alla rendicontazione nei confronti dei titolari dei diritti e dei loro membri. Tuttavia, l'esclusione prevista dall'articolo 19, paragrafo 6, della Direttiva, così come dall'articolo 110-quater, comma 6⁵², della legge sul diritto d'autore, serve a evitare una sovrapposizione normativa tra diversi regimi.

Pur essendo il Decreto volto a regolare in senso ampio l'attività degli OGC, l'articolo 19 della Direttiva si concentra in modo più specifico su un quadro di trasparenza funzionale al meccanismo di adeguamento contrattuale e alle procedure alternative di risoluzione delle controversie, disciplinate dagli articoli 20 e 21 della stessa Direttiva.⁵³ In realtà, la finalità di questa disposizione è quella di garantire un flusso informativo costante che permetta ad autori e AIE di valutare se le condizioni

⁴⁸ Cfr. ATTOLICO L., *L'equa remunerazione degli autori ed artisti per lo sfruttamento delle proprie opere ed esecuzioni nel mercato digitale: novità e prospettive alla luce della nuova direttiva europea in materia di copyright*, in PAPA A. (a cura di), *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Giappichelli, 2019, 96.

⁴⁹ “Dunque, emerge che i nuovi obblighi dovrebbero essere integrati e non duplicati con quelli previsti all'art 23 del d.lgs. 35/2017 che già gravano sugli utilizzatori e con tutto il titolo V dello stesso decreto citato; ciò onde evitare di imporre anche in capo agli utilizzatori l'onere che la legge pone invece in capo alle società di gestione collettiva”. V. CONFINDUSTRIA, *Recepimento della Direttiva europea n. 790/2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico nell'ordinamento italiano*, Position Paper, 2021, 18.

⁵⁰ CONFINDUSTRIA, *Recepimento della Direttiva europea n. 790/2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico nell'ordinamento italiano*, Position Paper, 2021, 18.

⁵¹ D'AMMASSA G., *La posizione contrattuale più debole di autori e artisti*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 246-270, 2024, 258.

⁵² “Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l'articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo”.

⁵³ Delibera n. 95/24/CONS, 13.

negoziare con gli editori o con i produttori siano in linea con il successo che l'opera ha ottenuto in un secondo momento sul mercato.⁵⁴

La direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva impone agli OGC il dovere di comunicare le proprie informazioni soltanto ad altri OGC. Fanno eccezione i casi in cui l'intermediario sia membro o licenziatario dell'organismo: in queste circostanze, è possibile richiedere, con motivazione, informazioni sul repertorio gestito (ai sensi degli articoli 18 e 25 della direttiva). Al di fuori di questi casi, però, la direttiva non attribuisce agli altri intermediari un diritto di essere ammessi nella rete di scambio delle informazioni degli OGC. Tuttavia, in certe circostanze lo scambio di informazioni tra imprese concorrenti può risultare incompatibile con il diritto della concorrenza.⁵⁵

La frammentazione dei diritti tra più operatori rende l'individuazione dei soggetti con cui condividere le informazioni. L'articolo 19 della direttiva 2019/790 stabilisce che editori e produttori discografici sono tenuti a fornire regolarmente informazioni agli autori e agli artisti sull'utilizzo dei fonogrammi e sulle altre forme di sfruttamento dei loro diritti, anche tramite le società di gestione collettiva.

Tuttavia, nella pratica, risulta spesso complesso per questi operatori individuare tutte le *collecting* competenti, specialmente quando le informazioni risultano già disperse tra vari attori del mercato. In base alla direttiva 2014/26, gli OGC dovrebbero coordinarsi tra loro quando emergano conflitti o lacune tra le informazioni. Tuttavia, il problema principale è che il coordinamento avviene dopo la commercializzazione dell'opera, quando le informazioni risultano già disperse tra vari attori del mercato.⁵⁶ Un'ulteriore difficoltà si presenta pensando agli contratti smart: affinché possano operare efficacemente, è infatti fondamentale che i metadati vengano aggiornati continuamente ogni volta che la titolarità dei diritti cambia.

3.3 L'adozione di soluzioni software

Attualmente le strategie implementate dalle *collecting* per conformare la loro attività con il nuovo quadro giuridico comprendono principalmente l'adozione di soluzioni software avanzate, volte a garantire un accesso puntuale e trasparente ai dati da parte degli aventi diritto.

⁵⁴ MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, cit., 375.

⁵⁵ Quando lo scambio informativo coinvolge solo alcune imprese, le esclusioni possono trovarsi in svantaggio competitivo. In questo contesto, il dovere degli OGC di includere i nuovi operatori nella rete informativa può essere giustificato dai principi di tutela della concorrenza. V. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, cit., 376-377.

⁵⁶ Cfr. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, cit., 379.

Un sistema basato sulla trasmissione manuale delle informazioni presenta evidenti limiti. Le tecnologie attuali permettono già di dotare l'opera di dati identificativi, resi in forma di metadati informatici. Si è quindi sin d'ora in condizione di prescrivere e di controllare che i metadati che contraddistinguono i diritti sull'opera circolino con l'opera in ogni fase di sfruttamento. A tal fine, si dovrebbe assicurare che, nell'acquisire i diritti, editori, collecting, produttori e altri intermediari ricevano anche i relativi metadati e che questi operatori trasmettano, a loro volta, i metadati nella successiva commercializzazione, senza possibilità di modificarli. Adottando questo approccio, sarebbe possibile monitorare istantaneamente l'intera catena dei diritti e la situazione giuridica all'opera.⁵⁷

L'efficacia del sistema proposto dipende dalla presenza di meccanismi di controllo sul rispetto dell'obbligo di trasmettere i metadati lungo la filiera. Tale controllo potrebbe non richiedere un'autorità centrale, ma essere affidato alle *collecting*, tramite forme di *private enforcement* da parte dei titolari. In questo caso, il controllo verrebbe probabilmente delegato dagli autori alle società di gestione collettiva. Queste ultime, dopo tutto, sarebbero già in grado di supervisionare efficacemente la conformità dei metadati attraverso le segnalazioni degli utenti e tutti gli altri flussi di informazioni che il sistema predispone per loro. Questa soluzione dovrebbe garantire la copertura dei metadati almeno per i repertori gestiti dalle OGC. Il problema dei dati sui diritti potrebbe ancora porsi per i titolari che non si rivolgono agli OGC per l'intermediazione, per i quali il tracciamento delle *royalties* potrebbe essere ostacolato.⁵⁸

Come è stato osservato, *“tuttavia, in sostanza, gli obiettivi dell'Unione potrebbero probabilmente essere raggiunti anche apportando delle limitate modifiche alle direttive già esistenti. Oltre al rafforzamento dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE per gli OGC operanti nel campo digitale, si tratterebbe di introdurre, ad es. in sede di revisione della direttiva 2019/790/UE, degli specifici doveri di cooperazione con gli autori per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei diritti. L'idea di “responsabilizzare” gli intermediari dei diritti nei confronti degli autori è, del resto, già presente nelle disposizioni della direttiva 2019/790/UE.”*⁵⁹

⁵⁷Tuttavia, per garantire che il sistema funzioni bene, è necessario che i metadati siano costantemente aggiornati ogni volta che cambia la titolarità dei diritti. V. le soluzioni suggerite dall'autore in MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, Giappichelli, 2023, 379.

⁵⁸ Cfr. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, cit., 383-384.

⁵⁹ Cfr. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, cit., 384.

3.1 Sull'intervento di AGCOM⁶⁰

Con la Delibera n. 95/24/CONS, adottata a valle della consultazione pubblica avviata il 23 febbraio 2023, l'AGCOM ha approvato un Regolamento che disciplina il complesso rapporto tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori, nell'ambito delle negoziazioni sui diritti d'autore e connessi.

Come analizzato nel Report di mappatura (D3.1), l'intervento di regolamentazione dell'AGCOM in materia di remunerazione adeguata e proporzionata consiste, tra l'altro, nei poteri attribuiti all'Autorità in relazione alle *collecting* e al settore delle licenze collettive estese. In particolare, AGCOM ha poteri sia in relazione alla determinazione dei criteri di maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore, nonché delle misure di pubblicità volte a informare della possibilità di concedere le licenze di cui all'art. 180-ter l.a.,⁶¹: sia rispetto alla procedura attraverso cui i titolari dei diritti possono esercitare il cosiddetto *opt-out*, nel caso in cui non intendano avvalersi del meccanismo delle licenze collettive estese.⁶²

In merito allo squilibrio di potere contrattuale tra i repertori minori e gli operatori digitali (i quali impongono condizioni economiche meno favorevoli a questi repertori), una risposta è emersa dal mercato stesso. Negli ultimi anni, le società di gestione collettiva hanno avviato forme di cooperazione per la creazione di sportelli unici internazionali finalizzati al rilascio di licenze unitarie.⁶³

⁶⁰ V. Report di mappatura (D3.1)

⁶¹ Cfr. RUGGIERO S., *Il ruolo delle collecting societies nella protezione del diritto d'autore: due casi a confronto*, Rivista di Diritto dei Media, 254. Disponibile su <https://www.medialaws.eu/rivista>

⁶² Cfr. LAVAGNINI S., *Il ruolo di AGCOM*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 10-20, 2024, 12-13.

⁶³ Cfr. MEO C., *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, cit., 395.